

“PUANKARE” HIKOYASIDA ARMONGA AYLANGAN ORZU TALQINI.

Musurmonqulov Adham Abdurashid o‘g‘li, TerDPI o‘qituvchisi
adhammusurmonqulov76@gmail.com

Iskandarova Jasmina Bahodir qizi, TerDPI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abduqayum Yo‘ldosh hayoti va ijodi hamda do‘sti tomonidan xiyonat zarbasi bilan yaralangan, ilm yo‘lida o‘zini fido etgan, maqsadiga erishishiga bir qadam qolganda orzu-maqsadi armonga aylangan sof vijdonli, ammo hayotga baxti kulmagan matematik ustozni bir kunlik baxti va undan keyingi baxtsizlik onlari boshlanishi va Ulug‘bek Hamdamning “Muvozanat” asari orqali inson yashashi uchun moddiy ta‘minot zarurligi, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari orqali yoshlikni vaqtida qadrlash lozimligi to‘g‘risida fikr va mulohazalar bayon etilgan hamda xulosalar jamlangan.

Kalit so‘zlar: Puankare, gipoteza, formula, asar, hikoya, qahramon, urf-odat, orzu-umid, vijdon, maqsad, nido.

Аннотация: В данной статье о жизни и творчестве Абдукаюма Юлдоша. В произведении рассказывается об учителе математики, которого предал друг, который пожертвовал собой ради науки, чья мечта не осуществилась, когда он был в шаге от достижения своей цели, который имел чистую совесть, но прожил несчастную жизнь. В произведении Улугбека Хамдама «Равновесие» показана необходимость материального обеспечения человеческого существования. Ценность молодежи объясняется и анализируется в книге Алишера Навои «Махбуб-уль-Кулуб».

Ключевые слова: Пуанкаре, гипотеза, формула, произведение, история, герой, традиция, мечта-надежда, совесть, цель, восклицание.

Annotation: This article is about the life and work of Abduqayum Yoldosh. The work tells about a math teacher who was betrayed by his friend, who sacrificed himself for the sake of science, whose dream was not fulfilled when he was one step away from achieving his goal, who had a pure conscience but lived an unhappy life. Ulugbek Hamdam’s work “Balance” explains the necessity of material support for human existence and Alisher Navoi’s appreciation of youth through “Mahbub ul-qulub” and summarizes the conclusions.

Key words: Puankare, hypothesis, formula, work, story, hero, tradition, dream-hope, conscience, purpose, exclamation.

“Qalbni orzudan mahrum qilish yerni
 havodan ayrib qo‘yish bilan barobar”.

E.BULVER-LITTON.

“Puankare” hikoyasi eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlar bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o‘zbekona, sodda, ayni paytda

betakror tuyg‘ular o‘zining yorqin ifodasini topganligi bilan kitobxonni maftun etgan asardir. So‘zning badiiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg‘ular tiniqligi, samimiylilik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo‘nda va yakdil ifodalay olish Abduqayum Yo‘ldosh uslubining yetakchi xususiyatlaridir.

Hikoyani o‘qigan kitobxon o‘yga tolishi tayin. Sababi shuki, ravon hajmli kichkina hikoya bolsa-da, mazmuni boy bo‘lishi bilan birga ta’lim-tarbiya, oila, do‘stlik, urf-odatlardagi muammolarni ko‘tarib chiqqan. Asar dastlab do‘sti tomonidan xiyonat zarbasi bilan yaralangan, ilm-fan yo‘lida o‘zini fido etgan, maqsadiga erishishga bir qadam qolganda orzu - maqsadi ushalmagan, sof vijdonli, ammo hayotda sira baxti kulmagan, matematik domlani bir kunlik baxti va undan keyingi baxtsiz onlari bilan boshlanadi. Yoshi o‘tib borishiga qaramay u hamon formulalar dunyosida yashaydi. Yangilik yaratish ilinjida erta-yu kech fanda ochilmagan sir-sinoatlarni kashf etishga intiladi. Bu orzu, istak, niyat, umid borgan sari maqsadiga aylanib uni butun vujudini qamrab olgan bir paytda, yetti farzandning to‘ng‘ichini oila qurish fursati keldi. Hammasi uylangandan so‘ng boshlandi... Erkak kishi uchun yaxshi ayol dunyoning yarim matosi.

Qahramonimiz orzu qilib yurgan pari qayergadir uchib, o‘rniga noshukur, qanoatsiz, erini tushunishdan yiroq bo‘lgan ayol kelib qoldi. Axir, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Taqdir uning ustidan kulganday ayoli ham o‘zi istagandek bo‘lmadi. Bu ushbu jumlada namoyon bo‘lgan:”Adashmasam, agar g‘ij-g‘ij imlo xatolarini tuzatib o‘qisak, “Dushanba xolamning tug‘ilgan kuni. Seshanba dugonamning to‘yi. Chorshanba tushga ammamning uyida “non sindirar”, kechqurun “qiz chaqirdi”... mazmunida edi. Bu ro‘yxat sinoatini so‘radim. Yosh kelin-kuyov sifatida ularning hammasiga borishimiz kerak ekan. Tabiiyki, quruq qo‘l bilan so‘ppayib kirib borilmas, arzirli sovg‘a-salom olish shart ekan. Rafiqam alohida ta’kidlab o‘tdi: –Yosh kelinman. Hammaning ko‘zi menda bo‘ladi. Uyaltirib qo‘ymang. Mening uyalganim – sizning yerga kirib ketganingiz bo‘ladi-ya. Pul masalasi sal og‘irroq bo‘lib turibdi-ku... Rafiqam qovog‘ini uydi: –Bo‘yningizga majburlab osilib olmagandim. Mard bo‘lib uylandingizmi, endi buyog‘igayam chidab

bering-da.” [1: 30-b]. Ma’lumki inson yashashi uchun moddiy ta’minot zarur. Uning fikrlashi uchun esa ma’naviy but bo’lishi kerak bo’ladi. Agar bu ikki narsa tugal bo’lmasa inson hayoti to’kis bo’lmaydi. Ya’ni insoni yashashi uchun puli bo’lsa-yu, ammo ma’naviyati bo’lmasa, unday insonning oilasi ham o’zi ham tinch bo’lmaydi. Lekin, faqat ma’naviyat bilan ham qorin to’ymaydi. Ulug’bek Hamdam ta’kidlaganidek, “Insonda moddiy va ma’naviy muvozanat bo’lishi zarur.” [2: 260-b]. “Pul masalasi sal og’irroq bo’lib turibdiku...” jumlasini orqali asar qahramonining muvozanati buzilganiga amin bo’lamiz. Hikoyadagi “Puankare” gipotezasi asarda maqsad timsoli sifatida ifodalangan bo’lishiga qaramay, u vijdon ramzini ham anglatgan. Vijdonimizni ko’plab shartlari mavjud. Shu shartlardan o’tolsak, hayotimiz so’ngida odamiylik cho’qqisini zabt etganimizni his qilamiz. Aksincha bo’lsa vijdonimizni boy berib qo’ygan hisoblanamiz.

Milliy g’oyaning asosiy tamoyillaridan biri bo’lgan “komil inson” tushunchasi “Puankare” asarining bosh qahramoni obrazida ko’z oldimizga gavdalandi. Komil inson haqidagi ta’limot insonning ma’naviy, axloqiy, intellektual va jismoniy nuqtai nazaridan yetuklik darajasiga ko’tarilishini ko’zda tutadi. Komil inson bo’lib shakllanish uchun insonda vijdon bo’lmog’i darkor. Vijdon o’zi nima? Vijdon – axloqiy tushuncha. Yaxshilik nima- yu, yomonlik nimaligiga javob beradigan ichki ishonch, o’z xatti-harakatlari uchun axloqiy mas’uliyatni anglash. Axloqiy burchni o’zida shakllantirish hamda o’zida uni ado etishni talab qilishdir. Xuddi shu vijdon asar qahramonining oila oldidagi burchini ado etishga undadi. U bir paytlar o’zi orzu qilgan suluv emas, balki taqdir unga tuhfa etgan yorning ta’na-dashnomlaridan joni halqumiga kelgan bo’lsa-da uning bir ko’ngili: “Kostyumni yelkangga il-da, chiq ket. Hammasiga tupur. Dunyo keng”, dedi. Boshqa ko’ngil: “Sen erkakmisan yo hajibiz? Tug’ilajak zurriyotingda nima ayb? Otalik mas’uliyati bormi senda o’zi? O’zing tirik bo’la turib xotiningni yesir, bolangni sag’ir qilmoqchimisani?” [O’sha manba: 43-b]. dedi-yu fikridan qaytdi. Ya’ni demoqchimizki, uning vijdoni oila oldidagi nafaqat burchini balki, mas’uliyatni hamda erkaklik vazifasini o’tashga da’vat etdi. Asar qahramoni “Puankare” gipotezasini shaydosiga aylandi. Avval orzu, so’ng maqsad

qildi. U gipotezani shunday ta'riflaydi: "Dunyo paydo bo'lishidagi murakkab jarayonlarni o'rganishda hamda olamlar shakli haqidagi savollarga javob berishda o'ta muhim ahamiyatga egaligi sababli bu gipotezani ba'zan "Koinot formulasi" deb ham atashadi. [O'sha manba: 15-b]. "U ushbu ilmni mohiyatini ochib berishga urinsa-da, ilmiy rahbari ruxsat bermadi. U o'z maqsadidan voz kechmadi. Qahramonimizning ushbu yo'ldagi shaxsiy fazilatlari bizni hayratga solmay qo'ymadi, albatta. Ayniqsa, mana bu joyi "Men baxtiyor edim. Zero asosiy ishim millimetrima-millimetr, zarrama-zarra oldinga siljiyotgandek edi. Horigan chog'larim emaklab bo'lsa ham maqsad sari intilardim, qo'llarimdan mador ketganida yerni tirnoqlarim bilan kovlab bo'lsa ham ilgariga siljirdim..." [O'sha manba: 15-b]. – degan jumladan so'ng asar qahramoni ilm olish uchun igna bilan quduq qazigan ekan-da deb o'ylaymiz.

Hayotning har xil makrlariga, aldashlariga chalg'igan yigit oradan ancha yillar o'tib ketganini bilmay qoldi. Bu orada bir necha biznes boshlashga harakat qildi ishi yurishmadi. Uning uchun endi faqat maqsadga yetish dunyodan armonsiz o'tish muhim edi. Qahramoning dunyodan armonsiz o'tish orzusi ushbu jumlada namoyon bo'lgan: "Men ham insonman o'zim uchun o'zgina yashay, o'zimning yoshlik orzu-niyatlarim uchun ozgina ishlay. Armon bilan o'tib ketmay dunyodan!" [O'sha manba: 54-b]. Ushbu nido orqali asar qahramoni bizni orzu-niyatlarimizni yoshlik chog'imizda amalga oshirishimizga da'vat etiyabdi. Negaki, yoshlik inson hayotining eng go'zal davri, kuchga to'lgan, imkoniyatlar, orzu -umid va rejalarga boy davri. Aynan mana shu davrda amalga oshirgan ishlarimiz kelgusida hayotimizni belgilab beradi. N.Hikmat takidlaganidek: "Yoshlik, bu – orzu. Bu – ishonch jasoratga intilish. Bu lirika va romantika. Bu kelajakka tuzilgan ulkan rejalar. Bu – istiqbolning boshlanishi". [7: www.ziyouz.com/kutubxona]. She'riyat mulkining sultoni Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida yigitlik va qarilik davr xususiyatlariga alohida to'xtaladi:

Ahbob, yigitlik g'animat tutungiz

O'zni qariliq mehnatidin qorqutunguz. [8: 115-b.]

Navoiy yigitlik chog'ini yoshlikni eng go'zal, zavqli paytlari deya ta'riflaydi. Keksalikni g'am, dard, zaiflik davri deya baholaydi. U kishilarga murojaat qilib,

yoshlkn qadriga yetishni, uning har bir onini g'animat bilishni, qarilik azobidan hushyor bo'lishni ta'kidlaydi

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bu dunyoda har bir insoning puankaresi bor. Inson maqsadsiz yashay olmaydi. Hammaning maqsadi mavjud. Ammo shu maqsadlar turlicha bo'ladi. Kimdadir katta, kimdadir kichik, kimdadir esa oliy. Hayotda mayda-chuyda yumushlar, chalg'ituvchi omillar ko'p. Har bir inson maqsadi sari dadil yurib borarkan, ana shu mayda-chuydaliklar, maishiy muammolar, tiriklik tashvishlari yo'liga to'siq bo'lib, chalg'itishga urinadi. Agar chalg'ib, birorta to'siqni bartaraf qilishga ovora bo'lib qolsa, albatta, ikkinchisi ham tayyor turgan bo'ladi. Oqibatda umr o'tib ketganini bilmay qoladi. Ushbu asardagi nido kitobxonni, insonning umri yakuniga yetib qolmasidan maqsadlarini amalga oshirshga va hayotining eng go'zal, kuch g'ayratga to'lgan davrini g'animat bilishiga chaqiradi. Aks holda maqsadi armonga aylanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Puankare" Abduqayum Yo'ldosh. – Toshkent: Akademik nashr, 2022;
2. Ulugbek Hamdam "Muvozanat" "Sharq" nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati;
3. N.Hikmat Ziyo istagan qalblar uchun! Kutubxona <https://www.ziyouz.com/kutubxona>;
4. A.Navoiy. "Mahbub ul-qulub". MAT.20. tomlik. 14-tom. Toshkent: Fan, 1998.
5. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO'Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
10. O'rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).